

IoT, Cidades Inteligentes e Tecnologias 6G: Desafios e Inovações

Bruno Luiz Rodrigues e Silva¹
Samuel Moreira Abreu Araújo²
Viviane Costa Santos³

¹Graduando em Engenharia Mecatrônica – Universidade Federal de São João del-Rei.

e-mail: brunoluizrsilva@aluno.ufsj.edu.br

²Professor do Departamento de Tecnologia em Engenharia Civil, Computação, Automação, Telemática e Humanidades – Universidade Federal de São João del-Rei. e-mail: sabreu@ufsj.edu.br

³Graduando em Engenharia Mecatrônica – Universidade Federal de São João del-Rei.

e-mail: vivianecostasantos18@aluno.ufsj.edu.br

Resumo.

Este trabalho é um artigo de revisão, também conhecido como *survey*, que investiga e apresenta a integração dos dispositivos de Internet das Coisas (*Internet of Things*, IoT) com as tecnologias de *Edge Computing* e *Cloud Computing* em Cidades Inteligentes. Tais aspectos são contrastados com as tecnologias móveis, do 1G ao 6G. Essa integração é fundamental para o desenvolvimento de sistemas urbanos inteligentes, permitindo o processamento eficaz de grandes volumes de dados. O estado atual dessa integração é examinado por meio de uma extensa revisão bibliográfica, identificando os desafios remanescentes e ressaltando a necessidade de pesquisas científicas para abordá-los. Apesar dos avanços no estado da arte, foram identificados desafios e lacunas a serem investigados, particularmente em algoritmos para a alocação eficiente de recursos em redes, garantindo o cumprimento das métricas relacionadas à Qualidade de Serviço (*Quality of Service*, QoS) e à Qualidade de Experiência (*Quality of Experience*, QoE). Outros desafios estão relacionados às tecnologias de redes adotadas e à localização de servidores na infraestrutura de uma Cidade Inteligente, onde é percebido um *tradeoff*: Redes mais modernas, como as de sexta geração, possuem uma taxa de transmissão altíssima, mas um raio de cobertura baixo; por outro lado, tecnologias de redes mais antigas, como as de segunda geração, possuem um alcance bem mais longo, mas com uma taxa de transmissão significativamente menor. A integração de todos esses aspectos, com modelos matemáticos e tratamento com algoritmos eficientes são desafios abertos na literatura.

Palavras-Chaves: Alocação de recursos, Cidades inteligentes; *Cloud computing*; *Edge computing*; Internet das coisas.

1. INTRODUÇÃO.

Vivemos na era das tecnologias inteligentes, um dos avanços mais marcantes de nossa época. Neste sentido, a IoT é um conceito que se tornou difícil de definir devido à existência de vários estudos sobre o tema e à busca pela melhor forma de utilizá-lo. A definição de IoT transita desde artigos sobre Inteligência Artificial (IA), coleta de dados, sensores, *middleware*, segurança de rede, criptografia, design centrado no usuário, arquitetura de informação e ainda questões relacionadas à legalidade, transparência e direito sobre os dados colhidos [Singer, 2012; Li e Tu, 2020; Elfatih et al., 2022]. Contudo, um ponto convergente é: a IoT está relacionada à interconexão digital de objetos do cotidiano das pessoas com a internet.

A IoT é amplamente utilizada na atualidade, devido às diferentes aplicações existentes, possuindo assim um valor intrínseco e imensurável no cotidiano das pessoas [Khan et al., 2020]. Embora a IoT seja uma tecnologia conhecida há anos, sua visibilidade tem aumentado significativamente, especialmente devido aos avanços nas redes, que buscam atender à mobilidade dos usuários e objetos [Alsabah et al., 2021]. Pode-se observar que os números para dispositivos e aplicativos ligados a essa tecnologia tiveram um crescimento nos últimos anos.

Endossando o parágrafo anterior, de acordo com uma pesquisa realizada pela Ilumeo¹, empresa especializada dados relacionados à tecnologia, houve um aumento significativo no uso de assistentes virtuais por voz para consultas simples, como a previsão do tempo, de 87% para 91% em dois anos. Prevê-se ainda que, até 2030, o número de dispositivos de IoT atinja mais de 29 bilhões em todo o mundo, com a expectativa de que esse valor dobre até 2040 [Vailshery, 2023]. Essa tendência é impulsionada pela grande influência que as aplicações de IoT podem ter sobre os indivíduos e a sociedade em geral, simplificando suas vidas [Queiroz et al., 2022].

Atualmente, as tecnologias fundamentadas em IoT estão estreitamente ligadas à IA, embora seu escopo seja muito mais amplo. Um exemplo é o estudo conduzido por Queiroz et al. [2022] sobre um exame pré-triagem denominado *Covid-Fast-Check* (CFC). Esse exame foi desenvolvido para discernir entre pessoas que exibiam sintomas da Covid e aquelas que não os possuíam, utilizando um dispositivo IoT para automatizar o processo. Ele foi empregado como uma etapa inicial de triagem em um hospital localizado no Espírito Santo, onde avaliou 1.292 pacientes, encaminhando 128 para a área suspeita de Covid. Dos casos direcionados, exames laboratoriais confirmaram 40 pacientes com COVID-19. Assim, por meio do CFC, evitou-se a

¹ Disponível em: <https://ilumeo.com.br/estudos/assistentes-de-voz/>

exposição de $\approx 90\%$ dos pacientes assintomáticos ao vírus. Este estudo destaca a capacidade das tecnologias em IoT de contribuir para diversas áreas, incluindo a saúde pública.

Assim, a IoT emerge como uma tecnologia de destaque, não se limitando a uma mera novidade tecnológica com prazo de validade. Sua relevância vai além desse aspecto passageiro, uma vez que está sendo objeto de estudos profundos visando sua integração como uma nova forma de experienciar a vida em diferentes modalidades [Alsabah et al., 2021; Santos et al., 2021]. Observa-se que o atual cenário está centrado na compreensão e na expansão das capacidades da IoT, bem como na exploração das formas pelas quais as redes de dispositivos podem otimizar a entrega de serviços e funcionalidades. Este interesse crescente reflete uma compreensão mais ampla da IoT como uma tecnologia que pode revolucionar e aprimorar diversos aspectos da vida cotidiana e dos processos industriais, como nas chamadas Cidades Inteligentes [Li e Tu, 2020; Queiroz et al., 2022; Khan et al., 2020].

Adicionalmente, considerando as diversas áreas de aplicação de dispositivos baseados em IoT, o mercado global está cada vez mais investindo nesta tecnologia. Conforme afirmam Singh e Vidyarthi [2024], devido à natureza das ocorrências de rede em tempo real, é essencial garantir um rápido tempo de processamento e resposta em dispositivos e aplicativos atuais baseados nesta tecnologia.

Este artigo foi elaborado como um *survey*, que realizou uma extensa pesquisa bibliográfica sobre a integração dos dispositivos de IoT com as tecnologias de *Edge Computing* e *Cloud Computing* em ambientes de Cidades Inteligentes. Neste contexto, algumas questões de pesquisa são levantadas, tais como: Quais camadas de arquitetura devem ser consideradas no ambiente de integração proposto? Quais são os casos de uso já existentes? Quais desafios permanecem em aberto na literatura? Como contribuições, foram analisadas e comparadas pesquisas relevantes sobre tal integração, bem como propostas de alocação e gerenciamento de recursos. Além disso, o escopo e as etapas do gerenciamento de recursos foram definidos, e alguns dos desafios relevantes a serem superados nesse contexto foram discutidos.

2. INTEGRAÇÃO IOT-EDGE-CLOUD E DESAFIOS.

A IoT desperta imaginações com cenários utópicos, especialmente em filmes de ficção, destacando cidades e residências inteligentes. Apesar da realidade desse conceito e seus avanços tecnológicos, há desafios significativos a enfrentar [Santos et al., 2021]. É crucial

estabelecer uma rede de comunicação entre dispositivos que atenda às demandas dos sistemas, considerando aspectos como QoS e QoE [Silva et al., 2019; Khan et al., 2020]. Esta seção explora a integração da *IoT-Edge-Cloud* em ambientes de cidades inteligentes, junto com conceitos de redes móveis atuais.

2.1 Desafios na implantação da IoT.

Em relação à QoS, a baixa latência na comunicação entre dispositivos é um requisito crucial. Por exemplo, ao controlar luzes, é essencial que o atraso seja mínimo, ocorrendo em tempo real. No entanto, as redes necessárias para atender a essa demanda estão em fase de estudo e pesquisa, incluindo as tecnologias de quinta e sexta geração, conhecidas como 5G e 6G, respectivamente [Silva et al., 2019; Shah et al., 2021]. Portanto, a implementação eficaz da IoT exige novos métodos e abordagens. Essa necessidade destaca a complexidade dos sistemas e a importância de desenvolver soluções eficientes e otimizadas, considerando a QoS e a QoE.

As aplicações de IoT dependem da presença de sensores para coletar dados em diversos ambientes, como máquinas industriais ou sensores em cidades inteligentes [Queiroz et al., 2022]. Esses dados são geralmente enviados para servidores na *cloud* para processamento. No entanto, o modelo tradicional de computação em *cloud* pode não ser ideal devido a restrições de largura de banda, custos elevados e atrasos, especialmente em aplicações que exigem tempo real. Conforme Khan et al. [2019], várias aplicações de IoT atuais demandam processamento e tempo de resposta rápidos, como Realidade Virtual (RV), Realidade Aumentada (RA), vigilância e monitoramento de tráfego em tempo real. Neste contexto, surge um problema: as aplicações são geralmente executadas por usuários em dispositivos com recursos limitados, enquanto o processamento principal ocorre em servidores virtualizados. Se os servidores virtuais estiverem fisicamente distantes dos usuários, pode ocorrer tráfego desnecessário e alto atraso de ponta a ponta devido à distância física que os dados precisam percorrer.

2.2 Cidades Inteligentes.

Com o avanço da IoT, cidades e empresas têm adotado essa tecnologia, especialmente em automação de tráfego e gerenciamento de mobilidade, promovendo o conceito de Cidades Inteligentes [Santos et al., 2021]. Khan et al. [2020] ressaltam o potencial da IoT em impactar vários aspectos da vida urbana, destacando sua importância na criação de ambientes inteligentes e integrados, fundamentais para as Cidades Inteligentes.

As Cidades Inteligentes exploram autonomia e automatização em gestão de mobilidade, energia, resíduos e segurança pública [Queiroz et al., 2022]. Elas representam uma maneira excelente de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, aproveitando oportunidades nesses campos [Singer, 2012]. Por exemplo, sensores em lixeiras podem enviar sinais para serviços de limpeza quando estiverem cheias, conforme citado por Queiroz et al. [2022].

Quando se trata das tecnologias emergentes integradas com IoT, é comum destacar os aspectos positivos, mas é igualmente crucial considerar os aspectos negativos. Uma das principais preocupações é a vulnerabilidade e o suporte de comunicação dos dispositivos pela rede física [Brezolin et al., 2022; Queiroz et al., 2022]. A segurança dos dados é uma questão crítica, especialmente em cidades inteligentes, onde dispositivos e aplicativos frequentemente têm acesso a dados pessoais, como informações de saúde e financeiras [Brezolin et al., 2022].

As cidades inteligentes também enfrentam desafios na integração de tecnologias como IoT, *Cloud* e *Edge Computing*. É crucial desenvolver estratégias eficazes de alocação de recursos na rede para gerenciar o tráfego de dados e processar as demandas dos dispositivos de IoT. Tais estratégias visam otimizar a alocação e utilização de recursos, garantindo uma operação eficiente para as cargas de trabalho atuais e futuras [Queiroz et al., 2022].

2.3 Evolução do 1g ao 6g: avanços nas tecnologias móveis de comunicação.

A IoT requer a interconexão de dispositivos em áreas urbanas por meio de uma rede confiável, demandando uma infraestrutura capaz de fornecer altas taxas de transferência e baixos atrasos [Queiroz et al., 2022]. Um desafio é lidar com o notado crescente volume de tráfego de dados gerado pelas tecnologias baseadas em IoT, previsto para atingir 5016 Exabytes até 2030 [ITU-R, 2015; Alsbah et al., 2021]. Esse aumento exponencial traz desafios como garantir ubiquidade, aprimorar o processamento das demandas dos dispositivos IoT e melhorar as infraestruturas de redes, conforme observado por Khan et al. [2020].

Em resposta aos desafios mencionados, um amplo conjunto de pesquisas está concentrado no desenvolvimento de tecnologias de redes avançadas, como o 5G e o 6G [Alwis et al., 2021; Alsbah et al., 2021]. A introdução de novas tecnologias de rede permite que o mercado se adapte para suportar novos serviços, como visto com o surgimento do 4G, marcando o início da era dos aplicativos [Kon e Zambom Santana, 2016]. Essa evolução é brevemente

descrita na sequência, com base nos trabalhos de Alsabah et al. [2021]; Alwis et al. [2021]; Four-Faith [2022]; Shah et al. [2021]; Rajkotia [2022]; Periannasamy et al. [2022].

- 1G: Lançada na década de 1980. Permitia apenas chamadas de voz e sinais analógicos, com uma velocidade de transmissão limitada de até 2.4 Kbps. Raio de cobertura de até 20KM;
- 2G: Desenvolvida nos anos 1990. Introduziu mensagens de texto (SMS), sinais digitais e uma velocidade de transmissão ligeiramente melhorada em comparação, de até 64 Kbps. Raio de cobertura de até 10KM;
- 3G: Implementada na virada do milênio. Oferecia acesso à internet, aplicativos da *web* e uma melhoria significativa na velocidade de transmissão de dados em comparação com as gerações anteriores, sendo de até 2 Mbps. Raio de cobertura de até 5KM;
- 4G: Lançada na década de 2010. Proporcionou uma taxa de dados ainda mais elevada, suportando aplicações móveis avançadas e uma experiência de internet mais rápida do que as gerações anteriores, sendo de até 200 Mbps. Raio de cobertura de até 3KM;
- 5G: Disponível na década de 2020. É conhecida por oferecer velocidades ultrarrápidas de internet, suportando a internet das coisas, banda larga massiva e aplicações para cidades inteligentes. Velocidade de comunicação de até 10 Gbps. Raio de cobertura de até 600 metros;
- 6G: Prevista para a década de 2030. Tal tecnologia almeja uma velocidade ainda mais rápida do que o 5G, com a introdução de novos espectros, eficiência aprimorada. Possui uma velocidade de comunicação teórica de até 1 Tbps. Raio de cobertura de até 320 metros.

As redes 5G foram desenvolvidas para oferecer altas taxas de transferência de dados, superando as redes 4G. Ademais, a evolução das tecnologias de redes desempenha um papel crucial na implementação das Cidades Inteligentes [Alsabah et al., 2021; Alwis et al., 2021]. Esses aspectos apresentam novos desafios para as redes 5G. Percebe-se que, embora a velocidade de comunicação aumente, há uma redução no raio de cobertura do sinal à medida que as tecnologias de comunicação avançam, em parte devido aos diferentes espectros de frequência utilizados. Isso implica, por exemplo, na necessidade de um maior número de estações para cobrir uma área com a tecnologia 5G em comparação com a tecnologia 4G.

2.4 Cloud Computing e Edge Computing.

A IoT é um dos temas mais relevantes na área de tecnologia atualmente. No entanto, sua viabilidade requer pesquisas e estudos sobre redes de dispositivos [Silva et al., 2019]. A *Cloud Computing* é uma tecnologia que utiliza a conectividade da internet para hospedar recursos e programas, oferecendo segurança de dados e capacidade de processamento sob demanda. Isso elimina a necessidade de grandes *mainframes* e servidores para processamento de dados [Silva et al., 2019], o que a torna amplamente aclamada e utilizada nos últimos anos.

Apesar de seus benefícios, a *Cloud Computing* enfrenta desafios, especialmente relacionados ao processamento remoto de dados, resultando em atrasos significativos no atendimento aos dispositivos de IoT. Esse problema é agravado pela crescente demanda por respostas de processamento mais rápidas em dispositivos e aplicações de IoT atuais, onde a proximidade com o tempo real é fundamental [Singh e Vidyarthi, 2024]. Surge então a *Edge Computing*, que envolve a inserção de uma camada de servidores intermediária entre o usuário e o data center de computação virtualizado em nuvem (*Cloud Computing*) [Khan et al., 2019]. A Figura 1 ilustra essa integração, as camadas de dispositivos e suas relações.

Figura 1 - Estrutura hierárquica em camadas de comunicação. Integrando os componentes de uma rede de uma Cidade Inteligente composta de Sensores, *Edge Computing* e *Cloud Computing*.

Fonte: Elaborado pelos próprios autores.

A *Edge Computing* é aplicada em diversos serviços, como veículos autônomos, RV e RA [Chang et al., 2021; Kokkinos, 2022], não para substituir a *Cloud Computing*, mas para agregar valor à infraestrutura existente. Ela introduz uma camada de servidores intermediária próxima à origem dos dados, reduzindo significativamente o tempo de comunicação e os atrasos de processamento. A *Edge Computing* direciona os serviços de rede, antes exclusivamente atendidos em servidores de *Cloud Computing*, para serem processados também na borda da rede. A distribuição da computação, equilibrando as demandas dos dispositivos de IoT com os

custos de implantação e operação da rede, é uma questão em aberto na literatura [Preamsankar et al., 2018; Queiroz et al., 2022]. Como exemplo, Robaina e Fiorese [2023] desenvolveram uma aplicação chamada *Gaming On The Edge*, com o objetivo de aproveitar a proximidade dos nós da borda e dispositivos móveis para alcançar uma latência de comunicação mais baixa.

Embora a *Edge Computing* ofereça soluções para atrasos e latência, ela também apresenta desvantagens, como capacidade limitada de armazenamento e processamento [Singh e Vidyarthi, 2024]. Uma proposta em aberto na literatura é a integração entre *Cloud* e *Edge Computing*, aproveitando o melhor de ambas as tecnologias. Um caso típico de uso envolve um pré-processamento inicial dos dados nos servidores de *Edge Computing*, com apenas os dados essenciais sendo direcionados para a *Cloud* [Robaina e Fiorese, 2023], resultando na redução do uso de recursos da rede e da quantidade de fluxo de dados [Silva et al., 2019].

Outro exemplo de aplicação, denominado *Taxi and Limousine Commission* [Silva et al., 2019], visa encontrar o motorista mais ocupado, e envolve 5 operações: *i*) filtragem de registros com dados inválidos; *ii*) filtragem de uma porcentagem de registros, definida como parâmetro de interesse; *iii*) cálculo da distância percorrida e da velocidade média com base nas posições e horários de embarque e desembarque dos passageiros; *iv*) cálculo da soma dos tempos de trabalho de cada condutor nas últimas horas; e *v*) determinação do motorista que dirigiu mais durante as últimas duas horas, por meio de uma agregação em janela. Em cidades inteligentes, que se baseiam em estruturas de *Cloud* e *Edge Computing*, as operações *i*, *ii* e *iii* podem ser processadas na camada de *Edge*, enquanto as *iv* e *v* podem ser tratadas na camada de *Cloud*. A localização geográfica dos pontos de origem e destino dos sensores, bem como o limite de cobertura desses sensores, são fatores que também devem ser considerados. O restante do problema envolve restrições de QoS, capacidade e conservação de fluxo, semelhantes às utilizadas em problemas de alocação de recursos em rede [Chowdhury et al., 2012].

2.5 Problema.

A integração de diversas tecnologias e aplicações representa um desafio significativo no que diz respeito à integração entre *IoT-Edge-Cloud*. Nesse contexto, é fundamental desenvolver uma definição formal do problema, levando em consideração as restrições reais do ambiente de telecomunicações; uma formulação matemática que aborde restrições reais; e algoritmos de alocação de recursos rápidos e inteligentes para otimizar a utilização dos recursos disponíveis para as cargas de trabalho. No entanto, como dificultador, a quantidade de recursos na camada

de *Edge* é limitada, o que requer uma gestão eficiente para lidar com as crescentes demandas [Wang et al., 2021]. O desafio reside em planejar e operar essa rede em tempo real, garantindo suporte para aplicativos de IoT e outros serviços, enquanto se assegura os aspectos de QoS e QoE. Um complicador adicional é que os dispositivos de borda geralmente possuem recursos limitados; por exemplo, um servidor de borda pode ser um *desktop* comum, com poucos recursos de processamento, e suscetível a sobrecargas por requisições de processamento, periódicas e intermitentes, de dispositivos de IoT [Xie et al., 2020].

3. OBJETIVOS.

Como objetivo geral, busca-se apresentar o campo de integração entre Sensores de IoT, *Edge* e *Cloud Computing* em Cidades Inteligentes, com tecnologias de redes móveis atuais, explorando o estado atual da arte e desafios abertos na literatura. Como objetivos específicos, tem-se: *i*) introduzir conceitos de dispositivos e aplicações baseados em IoT; *ii*) introduzir e explorar os conceitos das tecnologias de *Cloud* e *Edge Computing* no suporte às aplicações e dispositivos de IoT em cidades inteligentes; *iii*) explorar a literatura sobre sensores de IoT, *Edge* e *Cloud Computing* em Cidades Inteligentes de modo a proporcionar um levantamento teórico assertivo sobre o tema, que possa ser utilizado em futuras pesquisas; e por fim, *iv*) identificar casos de uso e problemas em aberto na literatura a serem explorados em trabalhos científicos futuros.

4. METODOLOGIA.

O artigo de revisão proposto examina a integração entre Sensores de IoT, *Edge* e *Cloud Computing* em Cidades Inteligentes, por meio de pesquisa bibliográfica, com o objetivo de promover um debate entre as ideias dos autores pesquisados. O levantamento adota uma abordagem sistemática que inclui as seguintes etapas: *i*) compreensão do ambiente atual de integração entre Sensores de IoT, *Edge* e *Cloud Computing*, com foco em Cidades Inteligentes, para identificar tendências, desafios e soluções emergentes; *ii*) identificação de publicações relevantes em revistas acadêmicas, conferências e relatórios técnicos que abordam aspectos relacionados à integração de IoT, *Edge* e *Cloud Computing*, consultando bases de dados como *IEEE Xplore*, *ACM Library* e Congresso da Sociedade Brasileira de Computação; *iii*) exclusão de estudos não relacionados ao tema e de baixa qualidade; *iv*) análise e síntese dos artigos selecionados de acordo com temas comuns, organizando as informações para oferecer uma visão abrangente das abordagens e tendências; e *v*) identificação de lacunas de pesquisa e desafios em aberto na literatura, fornecendo diretrizes para orientar futuras pesquisas.

5. TRABALHOS RELACIONADOS.

Panwar et al. [2016] discutem a evolução das redes móveis até a chegada da 5G. Este artigo expande essa análise, contextualizando também aspectos da tecnologia 6G. Em contraste com outros estudos que propõem ambientes de rede específicos, como Kokkinos [2022], este trabalho propõe um cenário geral, semelhante a Shao et al. [2022]. Tal proposta abrange conceitos relacionados à integração entre IoT, *Edge* e *Cloud Computing* em Cidades Inteligentes, mas pode ser estendido para outras áreas, como parques industriais e agricultura.

As aplicações baseadas em IoT tiveram uma difusão notável em diversos contextos, como automóveis, saúde eletrônica, segurança pública, aplicações industriais, energia e gestão de resíduos [Queiroz et al., 2022]. Um exemplo é o crescente número de veículos e a demanda por serviços multimídia e conectividade, o que apresenta desafios significativos para as redes veiculares, exigindo baixo atraso de comunicação e alta confiabilidade [Chang et al, 2021].

Para Silva et al. [2019], a recente tendência de adoção e implementação de dispositivos baseados em IoT, juntamente com o aumento correspondente do fluxo de dados e as restrições mais rígidas de QoS, têm impulsionado a implantação da *Edge Computing*. O artigo em questão aborda duas aplicações: o *Taxi and Limousine Commission*, e imagens de câmeras de segurança da Universidade da Califórnia. Ainda no âmbito das aplicações, Robaina e Fiorese [2023] propõem que jogos complexos sejam jogados em dispositivos móveis usando *Edge Computing* para processamento de gráficos e distribuição de conteúdo multimídia.

Apesar de sua data de publicação, a perspectiva de Singer [2012] sobre a IoT continua relevante, pois destaca a necessidade de ampliar a discussão para incluir questões como autoria, propriedade e privacidade das informações. Em um contexto semelhante, Caetano [2023] explora a relação entre a tecnologia 5G e a capacidade de segurança cibernética no Brasil, abordando os ataques nas redes, crimes cibernéticos e as preparações do Brasil para enfrentar tais desafios. Na mesma linha, Brezolin et al. [2022] propõem um método de detecção de vulnerabilidades por meio da análise do tráfego de rede e técnicas de IA. Esses estudos refletem a importância de abordar questões de segurança e privacidade na era da IoT.

O artigo de Khan et al. [2019] aborda a *Edge Computing*, introduzindo conceitos como proximidade e distribuição geográfica dos servidores para melhorar aspectos de QoE. O trabalho explora a relação da *Edge Computing* com *Fog Computing*, *Cloudlets* e *Mobile Edge*

Computing. Os autores destacam desafios abertos na área, como o planejamento da rede para entrega de serviços com mobilidade e confiança para o usuário.

Singh e Vidyarthi [2024] realizaram um estudo sobre alocação de recursos em redes para atender às demandas de processamento dos dispositivos IoT. Os autores empregaram uma formulação matemática com programação linear para resolver um problema de seleção de locais para atender as demandas em uma estrutura de servidores, comparando os resultados com uma heurística. Em um problema semelhante, Fei et al. [2017] propuseram balancear servidores físicos sobrecarregados em uma rede com outros com baixo nível de carga, aplicável apenas a serviços e aplicações tolerantes a atrasos. Os autores abordaram o problema com um algoritmo exato, baseado em Programação Linear Inteira (*Integer Linear Programming*, ILP), e um algoritmo de aproximação, selecionando inicialmente um conjunto de servidores para minimizar os custos de comunicação entre funções de rede e, em seguida, realizando o roteamento para alcançar um balanceamento de carga entre recursos de computação consumidos e largura de banda utilizada.

O estudo de Nguyen et al. [2020] investiga o posicionamento e encadeamento eficiente de funções de rede para fornecer serviços IoT baseados em *Cloud Computing* com o mínimo custo de uso de recursos da rede. Eles propõem um esquema proativo de encadeamento de funções para apoiar a mobilidade, utilizando uma modelagem em ILP e um algoritmo baseado em IA que utiliza uma aproximação de Markov implementada junto à metaheurística *multistart*. O objetivo é minimizar o custo dos servidores envolvidos na prestação dos serviços.

6. DESAFIOS EMERGENTES E RESULTADOS.

Este artigo analisou mais de trinta trabalhos relacionados ao ambiente de IoT, *Edge e Cloud Computing*, Cidades Inteligentes e tecnologias de redes móveis, com foco na integração desses contextos. Identificou-se campos abertos na literatura, como: *i*) o desenvolvimento de uma definição formal da integração de um ambiente de IoT-Edge-Cloud com conectividade por tecnologias móveis recentes, como o 6G; *ii*) a definição de um modelo matemático ILP com restrições atuais de mercado para caracterizar esse ambiente; e *iii*) o desenvolvimento de algoritmos de rápida execução para decisões rápidas sobre alocação de recursos em rede. A análise conduzida possibilitou responder às questões de pesquisa apresentadas na Seção 1. Os desafios identificados e as possíveis direções de pesquisas futuras são detalhados nesta Seção.

6.1 Problemas em aberto na literatura.

Atualmente, várias aplicações, como RV, RA, vigilância e monitoramento de tráfego em tempo real, exigem processamento rápido e tempo de resposta ágil [Khan et al., 2019]. No entanto, surge o desafio de que essas aplicações frequentemente são executadas em dispositivos com recursos limitados, enquanto o processamento principal ocorre em servidores virtualizados na nuvem. Quando os servidores estão fisicamente distantes dos usuários, pode ocorrer tráfego desnecessário e alto atraso de ponta a ponta devido à distância física percorrida pelos dados.

Por outro lado, o atendimento de aplicações e dispositivos de IoT em dispositivos de *Edge Computing*, como roteadores residenciais ou *gateways* empresariais, tem despertado interesse na comunidade acadêmica e na indústria devido à capacidade de proporcionar baixos tempos de resposta e reduzir o tráfego desnecessário na rede principal [Khan et al., 2019; Xie et al., 2020]. A camada de *Edge* pode ser equipada com recursos de computação e armazenamento para diminuir a latência, reduzindo a necessidade de comunicação com a camada de *Cloud* [Wang et al.]. Desenvolver algoritmos inteligentes para otimizar a alocação e uso de recursos é fundamental, exigindo a exploração de técnicas de otimização, simulação, IA e heurísticas para equilibrar otimização e complexidade, além de formulações matemáticas com objetivos de mercado, como otimizar receita, custos, atrasos e consumo de energia.

6.2 Casos de uso.

Conforme discutido em relação às diversas áreas de aplicação da IoT, é crucial compreender sua implementação em contextos específicos. Como exemplo, até pouco tempo atrás, a perspectiva de automóveis autônomos circulando pelas vias urbanas parecia distante, algo reservado para um futuro distante. No entanto, com o avanço do tempo, essa realidade está cada vez mais próxima, e a comercialização de veículos autônomos já se iniciou. A tecnologia subjacente a esses sistemas envolve uma integração de sensores veiculares, componentes de hardware e software, juntamente com transmissores de dados, permitindo o monitoramento do desempenho do veículo e a identificação precoce de possíveis falhas. Ademais, a aplicação da IoT também se estende à análise do tráfego urbano, possibilitando estimativas mais precisas sobre os padrões de tráfego e, por conseguinte, sugerindo rotas mais eficientes para os condutores [Singh e Vidyarthi, 2024]. Esse avanço tecnológico revela o potencial da IoT não apenas para aprimorar a segurança veicular, mas também para otimizar a mobilidade urbana.

A IoT desempenha um papel essencial na Indústria 4.0, integrando diversas aplicações como controle de qualidade e segurança dos produtos, gestão de inventário, otimização da embalagem, logística e cadeia de abastecimento, além da monitorização e detecção de falhas [Queiroz et al., 2022]. Paralelamente, o setor da saúde emerge como um dos ambientes mais promissores para a implementação da IoT. Diversos projetos estão em desenvolvimento visando o acompanhamento remoto de pacientes e a gestão de doenças. É importante salientar que o objetivo atual não é substituir os profissionais de saúde, mas sim complementar suas atividades. Um exemplo relevante é o estudo do exame de pré-triagem denominado CFC.

Na indústria do varejo, a integração com a IoT desempenha um papel crucial para impulsionar o crescimento do mercado. Estratégias já fazem parte da vida cotidiana, como recomendações de produtos com base em compras anteriores ou pesquisas. Além disso, os avanços permitem que os consumidores experimentem roupas por meio da realidade aumentada, sem a necessidade de vesti-las fisicamente [Queiroz et al., 2022]. Por outro lado, a agricultura inteligente também se beneficia da IoT, buscando automatizar tarefas e aumentar a precisão para maximizar a produção, enquanto minimiza os custos e o uso de recursos. Os exemplos citados são uma amostra dos diversos casos de uso da IoT.

6.3 Outros aspectos.

Devido ao aumento anual do número de pessoas conectadas, há preocupações com interferências na comunicação sem fio, sobrecarga da rede, raio de cobertura do sinal e controle de potência. Além disso, o aspecto ambiental é uma preocupação, já que as tecnologias sem fio consomem energia, resultando na emissão de CO₂ e aumentando os custos associados. Portanto, é crucial desenvolver tecnologias eficientes que considerem o aspecto ecológico, pois essa emissão tem efeitos adversos na saúde pública e no clima. [Panwaret al., 2016]. Portanto, a criação de tecnologias eficientes que também considerem o aspecto ecológico é crucial, uma vez que essa emissão tem efeitos adversos na saúde pública e no clima [Santose et al., 2021].

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

É notável que o futuro está se aproximando, com avanços tecnológicos ocorrendo em intervalos cada vez menores e o surgimento constante de novas ideias, como evidenciado pela escalada de aplicações baseadas em IoT. No entanto, mesmo quando uma dessas ideias parece promissora, muitas vezes ela se depara com limitações relacionadas a outros aspectos, como as

redes de suporte a tais tecnologias. Este trabalho atua neste ponto, cobrindo tal evolução, de modo a elucidar referências a serem seguidas no desenvolvimento de novas pesquisas.

O desenvolvimento de aplicações IoT está desempenhando um papel cada vez mais significativo globalmente, impactando a interação humana com o ambiente e impulsionando mudanças substanciais em diversos setores. Paralelamente, a computação integrada em *Edge-Cloud Computing* está evoluindo rapidamente, exigindo esforços dos pesquisadores para enfrentar desafios relacionados à arquitetura, gerenciamento de infraestrutura, comunicação e recursos. Neste estudo, exploramos os diversos aspectos desse campo de integração por meio de uma revisão detalhada da literatura, examinando mais de trinta trabalhos relevantes no tema. Além disso, destacamos as tecnologias de redes móveis, considerando suas evoluções e limitações. Nosso objetivo é contribuir para o avanço do conhecimento nessa área e fornecer subsídios para o desenvolvimento de novas pesquisas e soluções inovadoras.

Por fim, é incontestável que discutir sobre IoT sem levar em consideração a melhoria da infraestrutura de rede, a confiabilidade e as métricas de QoS não faz sentido. É razoável esperar soluções futuras para explorar o potencial máximo dessas tecnologias. Com os pontos destacados, este estudo contribui significativamente para o meio acadêmico, oferecendo suporte para que os pesquisadores direcionem seus trabalhos para as lacunas ainda não exploradas.

REFERÊNCIAS.

ALSABAH, M., NASER, M. A., MAHMMOD, B. M., ABDULHUSSAIN, S. H., EISSA, M. R., AL-BAIDHANI, A., NOORDIN, N. K., SAIT, S. M., AL-UTAIBI, K. A., e HASHIM, F. (2021). **6G Wireless Communications Networks: A Comprehensive Survey**. IEEE Access, 9.

ALWIS, C. D., KALLA, A., PHAM, Q.-V., KUMAR, P., DEV, K., HWANG, W.-J., e LIYANAGE, M. (2021). **Survey on 6G Frontiers: Trends, Applications, Requirements, Technologies and Future Research**. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2:836–886.

BABUN, L., DENNEY, K., CELIK, Z. B., MCDANIEL, P., e ULUAGAC, A. S. (2021). **A survey on iot platforms: communication, security, and privacy perspectives**. Computer Networks, 192:108040. ISSN 1389-1286. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128621001444>.

BREZOLIN, U., JR., N. P., VERGÜTZ, A., e NOGUEIRA, M. (2022). **Um método para detecção de vulnerabilidades através da análise do tráfego de rede IoT**. In Anais do XL Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, p. 447–460, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC. URL <https://sol.sbc.org.br/index.php/sbrc/article/view/21189>.

CAETANO, J. V. F. (2023). **Ciberespaço, cibersegurança e os desafios da implantação da tecnologia 5G no brasil**. Master's thesis, Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia.

CHANG, Z., LIU, S., XIONG, X., CAI, Z., e TU, G. (2021). **A survey of recent advances in edge-computing-powered artificial intelligence of things**. IEEE Internet of Things Journal, 8(18): 13849–13875.

CHOWDHURY, M., RAHMAN, M. R., e BOUTABA, R. (2012). **Vineyard: Virtual network embedding algorithms with coordinated node and link mapping**. IEEE/ACM Transactions on Networking, 20(1):206–219. ISSN 1063-6692.

ELFATIH, N. M., HASAN, M. K., KAMAL, Z., GUPTA, D., SAEED, R. A., ALI, E. S., e HOSAIN, M. S. (2022). **Internet of vehicle's resource management in 5g networks using ai technologies: Current status and trends**. IET Communications, 16(5):400–420.

FEI, X., LIU, F., XU, H., e JIN, H. (2017). **Towards load-balanced vnf assignment in geo-distributed nfv infrastructure**. In 2017 IEEE/ACM 25th International Symposium on Quality of Service (IWQoS), p. 1–10.

FOUR-FAITH (2022). **5Ghz WiFi Router Range Standard**. [Online]; acessado 20/12/2023, disponível em <https://www.fourfaith.com/industry-news/5g-wifi-range.html>.

ITU-R (2015). **IMT Traffic Estimates for the years 2020 to 2030**. M.2370-0, International Telecommunication Union.

KHAN, L. U., YAQOOB, I., TRAN, N. H., KAZMI, S. M. A., DANG, T. N., e HONG, C. S. (2020). **Edge- Computing-Enabled Smart Cities: A Comprehensive Survey**. IEEE Internet of Things Journal, 7(10):10200–10232.

KHAN, W. Z., AHMED, E., HAKAK, S., YAQOOB, I., e AHMED, A. (2019). **Edge computing: A survey**. Future Generation Computer Systems, 97:219–235. ISSN 0167-739X. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X18319903>.

KOKKINOS, P. (2022). **Towards the realization of converged cloud, edge and networking infrastructures in smart megacities**. In IEEE Symposium on Computers and Communications.

KON, F. e ZAMBOM SANTANA, E. F. (2016). **Cidades Inteligentes: Tecnologias, Aplicações, Iniciativas e Desafios**. p. 13–60. ISBN 9788576693260.

LI, Y. e TU, W. (2020). **Traffic modelling for iot networks: A survey**. In Proceedings of the 2020 10th International Conference on Information Communication and Management, ICICM 2020, p. 4–9, New York, NY, USA. Association for Computing Machinery. ISBN 9781450387705.

NGUYEN, D. T., PHAM, C., NGUYEN, K. K., e CHERIET, M. (2020). **Placement and chaining for run-time iot service deployment in edge-cloud**. IEEE Transactions on Network and Service Management, 17(1):459–472.

PANWAR, N., SHARMA, S., e SINGH, A. K. (2016). **A survey on 5g: The next generation of mobile communication**. Physical Communication, 18:64–84. ISSN 1874-4907. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874490715000531>. Special Issue on Radio Access Network Architectures and Resource Management for 5G.

PERIANNASAMY, S., THANGAVEL, C., LATHA, S., REDDY, G., RAMANI, S., PHAD, P. V., CHANDLINE, S., e GOPALAKRISHNAN, S. (2022). **Analysis of Artificial Intelligence Enabled Intelligent Sixth Generation (6G) Wireless Communication Networks**. In 2022 IEEE International Conference on Data Science and Information System (ICDSIS).

PREMSANKAR, G., GHADDAR, B., DI FRANCESCO, M., e VERAGO, R. (2018). **Efficient placement of edge computing devices for vehicular applications in smart cities**. In NOMS 2018 - 2018 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, p. 1–9. IEEE Press. URL <https://doi.org/10.1109/NOMS.2018.8406256>.

QUEIROZ, T. A. d., CANALI, C., IORI, M., e LANCELLOTTI, R. (2022). **An Optimization View to the Design of Edge Computing Infrastructures for IoT Applications**, p. 1–30. Springer International Publishing, Cham. ISBN 978-3-030-80821-1. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-80821-1_1.

RAJKOTIA, P. (2022). **How 6G Can Transform The World and Technology**. IEEE Standards Association. [online] Disponível em: <https://standards.ieee.org/beyond-standards/how-6g-can-transform-the-world-and-technology>.

ROBAINA, G. e FIORESE, A. (2023). **Gaming on the edge: Uma arquitetura de computação na borda para jogos em dispositivos móveis**. In Anais do XLI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos, p. 574–587, Porto Alegre, RS, Brasil. SBC.

ROSENDO, D., SILVA, P., SIMONIN, M., COSTAN, A., e ANTONIU, G. (2020). **E2clab: Exploring the computing continuum through repeatable, replicable and reproducible edge-to-cloud experiments**. In 2020 IEEE International Conference on Cluster Computing (CLUSTER), p. 176–186.

SANTOS, J., WAUTERS, T., VOLCKAERT, B., e DE TURCK, F. (2021). **Towards end-to-end resource provisioning in fog computing over low power wide area networks**. Journal of Network and Computer Applications, 175:102915. ISSN 1084-8045.

SHAH, A. F. M. S., QASIM, A. N., KARABULUT, M. A., ILHAN, H., e ISLAM, M. B. (2021). **Survey and performance evaluation of multiple access schemes for next-generation wireless communication systems**. IEEE Access, 9:113428–113442.

SHAO, X., HASEGAWA, G., DONG, M., LIU, Z., MASUI, H., e JI, Y. (2022). **An online orchestration mechanism for general-purpose edge computing**. IEEE Transactions on Services Computing. ISSN 1939-1374. Publisher Copyright: IEEE.

SILVA, P., COSTAN, A., e ANTONIU, G. (2019). **Investigating edge vs. cloud computing trade-offs for stream processing**. In 2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), p. 469–474.

SINGER, T. (2012). **Tudo conectado: conceitos e representações da internet das coisas**. p. 1–15. Singh, S. e Vidyarthi, D. (2024). Fnss: A heuristics for fog node site selection. SN Computer Science, 5.

VAILSHERY, L. S. (2023). **Number of IoT connected devices worldwide 2019-2023, with forecasts to 2030**. [Online]; acessado 20/12/2023, disponível em: <https://www.statista.com/statistics/1183457/iot-connected-devices-worldwide>.

WANG, L., DOLATI, M., e GHADERI, M. (2021). **Change: Delay-aware service function chain orchestration at the edge**. In 2021 IEEE 5th International Conference on Fog and Edge Computing (ICFEC), p. 19–28.

XIE, A., HUANG, H., WANG, X., QIAN, Z., e LU, S. (2020). **Online vnf chain deployment on resource-limited edges by exploiting peer edge devices**. Computer Networks, 170:107069. ISSN 1389-1286. URL <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128619311454>.